

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16762631>

УДК: 619:636.3:576.895

ЭЧКИЛАР МОНИЕЗИОЗИ ВА УНИНГ ҚЎЗГАТУВЧИЛАРИ ТЎҒРИСИДА ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР.

Тайлаков Т.И. - в.ф.д. доцент

Эшматов Ш.О. - Мустақил тадқиқотчи

Исакулова М.Т. - Мустақил тадқиқотчи

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва
биотехнологиялар университети

Аннотация. Установлено, что мониезиоз является опасным цестодозом для коз, который нередко протекает в острой форме и сопровождается смертельным исходом. Из ранее известных и широко распространённых видов возбудителей мониезиоза *Moniezia expansa*, *M.benedeni* выявлены новые виды мониезий, которые отличаются от них прочным строением стробилы, большим размером сколекса и соответственно присосок, формой члеников, ускоренным ростом, как в поперечном, так и в продольном направлениях, более быстрым наступлением половой зрелости и значительно коротким телом.

Калит сўзлари: moniezioz, *Moniezia expansa*, *M.benedeni*, *Moniezia species*, skoleks, strobila.

Кириш. Мониезиоз хавфли гельминтозлардан бўлиб, у қўй, эчки ва қорамолларнинг, шунингдек айрим ёввойи қавш қайтарувчи сут эмизувчиларнинг ингичка ичагида паразитлик қилувчи бир нечта тур йирик цестодлар томонидан чақрилади. Унинг қўзгатувчилари *Cestoda Rudolphi 1808* sinfning *Cyclophyllidea Beneden in Braun*, 1900 туркумга унинг *Anoplocephalata Skrjabin 1933* кенжа туркумининг *Anoplocephalidae Chladkowsky 1902* оиласига киради. Вояга этган мониезияларнинг тана узунлиги 1-2 м 10 м гача бўлиши мумкин. Уларнинг чақирадиган касаллиги ўткир ва сурункали оқимларда кечади. Мониезиоз ёш ҳайвонлар учун жуда хавфли ҳисобланади.

Мониезиялар диксенли тараққиёт типига эга. Уларнинг оралик хўжайинлари бўғимоёқлиларнинг ўргамчаксимонлар синфи вакиллари – майда ҳажимли орибатид (тупроқ) каналаридир. Ўзбекистон ҳудудида уларнинг ўндан ортиқ тури мониезияларнинг оралик хўжайинлари эканлиги аниқланган. (Ш. А. Азимов, 1974). Тупроқ каналари чириндихўр бўғим оёқлилар бўлиб, улар барча текисилик, чўл яйлов, тоғолди – тоғ ҳудудларида учрайди. Шу сабабли мониезиоз бутун дунёда, хусусан, Марказий Осиё давлатлари ва Қозоғистонда кенг тарқалган касалликдир.

Фанда *Moniezia* авлодининг 14 та тури маълум. Улардан *Moniezia expansa (Rudolphi, 1810)*, *Moniezia benedeni (Moniez, 1879)*, *Moniezia autumnalia (Kuznetsov, 1967)*, *Moniezia alba (Perroncito, 1902)* ларнинг МДХ ҳудудида қўй, эчки ва қорамолларда паразитлик қилиши аниқланган. Қолган 10 тур мониезиялар

эвропа, Америка қитъаларининг айрим давлатларида ва Қозоғистон худудларидаги айрим ёввойи сут эмизувчиларда (буғу, косул ва ҳоқозо) топилган.

Ўзбекистоннинг турли минтақаларида 1963-1975 йилларда эчкиларда мониезиоз кўзғатувчиларидан *M.expansa*, *M.benedeni* (И.Х.Иргашев, 1963, 1973, М.А.Султонов ва бошқалар, 1975) ларнинг паразитлик қилиши аниқланган. Улардан ташқари С.Қурбонов (1975) Наманган вилоятининг тоғолди худудларида эчкиларда *M.autumnalianing* ҳам учрашини кўрсатиб ўтган, аммо унинг бошқа тур мониезиялардан фарқ қилувчи морфологик хусусиятларини ёритиб бермаган. Ушбу тур мониезия *M.expansa*, ва *M.benedeni*дан бўғинларининг энсиз (6-8 мм) бўлиши, этилган бўғинларининг эса бўғинларининг энига нисбатан узун бўлиши (М.И.Кузнецов, 1967), стробиласининг узунлиги 60 см дан 250 см гача, бачадони тўрсимон ва тухумлари 10-12 қиррали бўлиши билан (Е.М.Матевосян, С.О.Мовсесян, 1927) кескин фарқ қилади.

Сўнги йилларда Ўзбекистон шароитда қўйлар мониезиози кўзғатувчиларининг тур таркиби тўғрисидаги дастлабки илмий маълумотлар Зооветеринария журналининг 2013 йил 11-сонида чоп этилган (Б.Салимов ва бошқалар). Унда 1998-2005 йилларда аниқланган *M.expansa* ва *M.benedeni* лардан ташқари морфологик жихатидан кескин фарқ қилувчи мониезиознинг янги кўзғатувчиларининг учраши қайд қилинган. Ушбу мақолада эса назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлган мавжуд масалани эчкилар мониезиозидида ўрганишни лозим топдик.

Тадқиқотнинг материаллари ва услублари. Самарқанд вилоятларининг тоғолди тоғ худудларида ўлган ва сўйилган эчкиларнинг ингичка ичак бўлимларида топилган цестод ва уларнинг ҳайвон тезаклари билан ташқарига узилиб тушган бўғинларидан фойдаланилди. Йиғилган цестодлар ва уларнинг этилган бўғинларини муҳум морфологик жихатларини ўрганиш натижасида олинган илмий маълумотлар ушбу масалага оид адабиёт маълумотлари билан қиёсий таризда таҳлил қилинди. Махсус кузатишлар орқали мониезиознинг эчкилар учун эпизоотологик аҳамияти тўғрисида тегишли маълумотлар олинди.

Тадқиқот натижалари. Олиб борилган махсус тадқиқотлар ва кузатиш натижасида мониезиозни нафақат қўйлар учун, балки эчкилар учун ҳам хавfli касаллик эканлиги, уни қўйлардаги ўхшаш ўткир ва сурункали ҳолатларда кечиши қайд қилинди. Мониезиознинг ўткир оқими кўпинча апрел-май ойларида 3-6 ойлик улоқларда кузатилади. Мониезиялар билан интенсив холда зарарланган ёш ҳайвонлар сурувдан орқада қола бошлайди, иштахаси пасайиб, кейинчалик у томоман йўқолади. Бироз вақт ўтар - ўтмасдан улар кескин безовталана бошлайди, оёқлари билан эрни тепиб, бошини чайқаб типирчилаб, тез –тез ётиб туради, шу орада уларнинг қорин қисми таранглашиб, гоҳида ич кетиб, бирдан эрга йиқилади, оёқларини типирчилатиб, боши билан эрни ишқалаб ўлиб қолади.

Ўлган ёки мажбурий сўйилган эчкиларни ёриб кўрганда уларнинг ингичка ичаги таранг холда газ ва цестодлар билан тўлиб қолгани, хатто уни ёрилиб кетиши, монеизиялар ва бошқа цестодларни бир жойда тўпланиб, озуқа массасини ўтказмай турганини кўзга ташланди. Ичак тўлиқ гелминтологик ёриш йўли билан текширилганда ҳар бир ёш эчкиларнинг ичагида 6 нусхадан 14 нусхагача цестодларнинг паразитлик қилиши аниқладик. Жами текширилган 6 бош улоқнинг ингичка ичагида 56 нусха цестодлар топилди. Уларнинг 18 нусхасини *M.expansa*, 15 нусхасини *M.benedeni*, 10 нусхасини *Moniezia species*, 3 нусхасини *Thysaniezia gardi* (Moniez, 1879), 10 нусхасини *Avitellina species* лар ташкил қилди. Улар орасида энг хавфлиси *M.expansa* ва *M.benedeni* лар ҳисобланади, чунки биринчисининг стробиласи жуда энли бўлади, иккинчисиники эса жуда узун ва бошқа тур цестодларга нисбатан энлироқ бўлади.

Гелминтоскопия йўли билан текширилган 78 бош эчкининг 12 бошида тезаклари билан цестодларнинг бўғинлари узилиб тушгани аниқладик. Шунга кўра уларнинг цестодлар билан умумий зарарланиши 15,4 фоизни ташкил қилди. Шулардан 4 боши (5,1 %) ни *M.expansa* билан, 3 боши (3,8 %) ни *M.benedeni* билан, 1 боши (1,3 %) ни *Moniezia species* билан, 4 боши (5,1 %) ни аралаш цестодлар билан зарарланганлигини аниқладик.

Эчкиларда топилган мониезияларнинг морфологик хусусиятларига қисқача тўхталсак, *M.expansa* цестодларнинг стробиласи узунлиги 1 м 35 см дан 3 м 20 см гача, етилган бўғинларининг эни 8- 10 мм дан 12- 14 мм гача. Сколекси майда ҳажимли, деярли шарсимон шаклда, диаметри 0,80 x 0,90 0, 90 -1,0 мм га тенг. Бўйинчаси жуда қисқа, 4-5 мм дан ошмайди. Ундан шакилланаётган бўғинлар бўйига суст, энига тез ва деярли бир текисда ўса бошлайди. Стробиласи бирмунча қалин тузилган, ранги оқ – сутсимон. Бачадони тўрсимон, ундаги чексиз сонли тухумлар, асосан, уч қиррали, олти илмоқчали онкосфераси ноксимон аппаратга эга. Жинсий тешиги иккита бўлиб бўғинларининг чап ва ўнг томонларида жойлашган. Цестод суст этилади, унинг кўпинча стробиласининг 180,0-240,0 см оралиғидаги бўғинлари етилган бўлади

Тадқиқотларда *M.benedeni* нинг стробиласи узунлиги, 1 м 66 см дан 3 м гача, у сутсимон, айрим ҳолда сарғиш тусда. Сколекси майда, диаметри айрим ҳолда *M.expansa* никидан ҳам кичик, аммо деярли юмолоқ шаклда, бўйинчаси жуда қисқа, бўғинланиш бўйинчадан тезда бошланади, улар энига бир моромда ўсиб, етилган бўғинларининг эни 22-24 мм гача етади, улар бирмунча юмолоқ тузилган. Жинсий тешиги иккита, улар *M.expansa* ники сингари бўғининг икки ён томонида жойлашган. Бачадони тўрсимон, ундаги онкосферали, ноксимон аппаратли тухумлар кўпинча 4 қиррали, айрим ҳолда 5-6 қиррали бўлиши мумкин. Унинг етилиши *M.expansa* дан ҳам суст кечади.

Moniezia species 1. Стробиласининг узунлиги 1 м 65 см, оқ рангда, қалин тузилган. Сколекси майдароқ, диаметри 0,870 x 0,650 мм, бўйинчаси 4 мм атрофида. Бўғинлар жуда тез энига, қисман бўйига ўса бошлайди. 20 см лик

сестод бўғининг эни 6,0 мм, эни 0,6 мм, 30-40 см да, бўғинлар эни 6 мм га, бўйи 0,8 -1,2 мм га 1 м узунликда унинг эни 8 мм, 1,18 м дан 1 м 46 см гача 10 мм, лекин етилмаган. *M.expansa* да 1,5 метрлик цестоднинг сўнги бўғининг эни атига 6 мм га, 3 метрга яқин ва ундан бироз узун цестоднинг сўнги етилган бўғининг эни эса 9 мм дан ошмайди.

Moniezia species 2, янада тез ўсувчан цестод, стробиласи 1 м 24 см, сколекси йирик, юмолоқ шакилда, диаметри 0,80 x 0,950 бўйинчаси жуда қисқа, ундан 6 см узокликдаги бўғинлар эни 2,4 мм, 9,0 см дагилари 3,4 мм, 22 см дагилари 5 мм, 50-60 см дагилари 8 мм, 70 см дагилари 10 мм, сўнг улар эни бироз қисқариб, 80-90 см да у 9 мм га етади. Сўнгра бўғинлар энига яна ўсиб, сўнги бўғинда у 13 мм га тенг *M.expansa* ва *M.benedeni* ларникига нисбатан бўғинлар бўйига ҳам тезроқ ўсади, 90 см даги бўғинлар эни 2,4 мм га тенг, сўнги бўғинларининг энига ўсиши туфайли уларнинг бўйи бироз қисқаради. Ушбу сестодни вояга етмаганлиги аниқланди.

Moniezia species 3 Стробиласи 96 см, ранги оқ – сутсимон, сколекси бироз йирик, бўйинчаси анча узун, бўғинлар бўйинчадан бошланиб *M.expansa* ва *M.benedeni* ларникига нисбатан энига тез ўса бошлайди. Масалан, сколексида 10 см узокликдаги бўғинлар эни 4 мм га, 20 см да эса 6 мм гат энг, (*M.expansa* да усгбу масофада бўғинлар эни 3 мм дан ошмайди), аммо, кейинчалик бўғинлар жуда суст ўсади ва 96 см да унинг эни 12 мм га тенг, бўйига 0,7 мм ни ташкил қилади. Бачадони тўрсимон, унда тухумлар етилмаган. Ушбу сестод *M.expansa* ва *M.benedeni* лардан стробиласининг қалин тузилганлиги, бўғинларининг тез ўсиши ва тезроқ етилиши, бўйинчасининг узунлиги билан ажралиб туради.

Moniezia species 4. Сколекси майдароқ, бўйинчаси қисқа стробиласи 1 м 70 см, оқ- сутсимон, қалин тузилган. Бўғинланиш *M.expansa* *M.benedeni* лар сингари қисқа бўйинчадан тез бошланади. Аммо бўғинлар тез ўса бошлайди, кейинчалик энига бироз қисқариб, занжирсимон шакилди олади, сўнги бўғин ўтмас учли бўлиб энига қисқаради. Ушбу цестоднинг бачадонида етилмаган тухумлари топилди. Шундай қатор морфологик белгилар билан ушбу цестод ҳам *Moniezia* авлодига тегишли, лекин бошқа мониезиялардан бўғинларининг дастлабки энига тез ўсиши, аммо эни 7-8мм га тенг бўлган ўрта бўғинларини кейинчалик қисқариб 4 мм га тенг бўлиши билан ажралиб туради. Кейинги бўғинларининг шакли авителлиналарникига ўхшаб кетсада, уларда пиллалар эмас, балки майдароқ ҳажимдаги тухумлар топилди.

Moniezia species 5 Стробиласи 1 м 16 см ва 1 м 39 см, пишиқ тузилган, оқ рангда сколекси жуда йирик, диаметри 1,70 x 1,64, шунга кўра сўрғичлари ҳам катта (0,40 x 0,52 мм) га тенг. Бўйинчаси жуда қисқа (5-6). Ундан бошланган бўғинлар микроскоп остида *M.expansa* ва *M.benedeni* ларникига қараганда кескин ифодаланган, аммо улар жуда энсиз (0,40-0,45 мм). Бўйинчадан 10 см узокликдаги бўғинлар жуда тез ўсган ва уларнинг шакли баргсимон, бўйи энига нисбатан узун (1,28 x 1,06 мм), айнан шу масофадаги *M.expansa* бўғинларининг бўйи (0,13 мм) энига (1,45 мм) нисбатан жуда қисқа, 25 см узокликдаги бўғинлар

бўйига қисқариб, энига ўсган ва деярли квадрат шаклини олган (ени 1,60 мм, бўйи 1,22 мм) ва уларнинг икки ёнида жинсий тешиклари пайдо бўлган. Кейинчалик бўғинлар занжир тусини олган, эни сўнгги бўғинлари энига кескин (5 мм) ва бўйига ўсган (3 мм), аммо етилмаган. Бундай янги тур цестодни кўзиларда ҳам учратдик.

Шундай қилиб, қўйлар сингари эчкиларда ҳам *M.expansa* ва *M.benedeni* лардан ташқари янги тур мониезиоз қўзғатувчиларининг паразитлик қилишини аниқладик. Улар ҳанузгача қайд қилиб келинган ва кенг тарқалган мониезиоз қўзғатувчиларидан морфологик жихатидан бир қатор белгилари, тез етилиши ва тананинг қисқалиги билан ажралиб туради.

Хулоса. Мониезиозни эчкилар учун хавфли цестодоз эканлиги, уни ўлимга олиб келувчи ўткир оқимда ўтиши аниқланди. Ушбу тур ҳайвонда ҳозиргача маълум бўлган ва кенг тарқалган *M.expansa*, *M.benedeni* каби қўзғатувчилардан ташқи морфологик жихатидан кескин фарқ қилувчи янги тур мониезиялар учраши қайд қилинди. Улар стробиласининг қалин тузилиши, сколекси ва шунга кўра сўргичларининг йириклиги, бўйинчадан бошлаб пайдо бўладиган бўғинларининг шаклини ўзгариб туриши, энига ва бўйига қараб тез ўсиши, танасининг қисқалиги ва тез ўсиши, танасининг қисқалиги ва тез вояга етиши билан ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Азимов Ш.А. Фасциозезы и аноплацефалитозы овец и крупного рогатого скота. Тошкент «Фан», 1974. -214 с.
2. Иргашев И.Х. Гельминтозы мелкого рогатого скота в условиях Узбекистана. //Автореф.док.дисс.... М. 1963. -24 с.
3. Кузнецов М.И. Аноплацефалитозы жвачных животных. // Автореф.док.дисс.... Москва, 1967. -45 с.
4. Курбонов С. Гельминтозы коз в Узбекистане. // Автореф.док.дисс.... Москва, 1975. -20 с.
5. Матевосян Е.М., Мовсесян С.О.Цестодозы животных. М. «Колос», 1977. -150 с.
6. Султанов М.А., Азимов Д.А., Гехтин В.И., Муминов П.А. Гельминты домашних млекопитающих Узбекистан. Тошкент «Фан», 1975
7. Салимов ва бошқалар. Қўйлар мониезиози қўзғатувчиларининг тур таркибини ўрганиш. Зооветеринария журнали. Тошкент, 2013, 11-сон 14-18 б
8. Tayloqov, T., & Xushnazarov, A. (2019). ECHKILARNING STRONGILYATOZLARINI DAVOLASHDA ALBEN GRANULASINI QO'LLASH. *Chorvachilik hamda veterinariya sohalarida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va muammolar I qism*.
9. Хушназаров, А., & Тайлаков, Т. (2019). Применение гранул альбена при лечении стронгилятозов коз. *in Library*, 19(2), 179-180.